

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

УДК 330.101.541:330.36.053:330.53(477)

МОЛНАР О. С.
БРЕНЗОВИЧ О. І.
ПОЛЯКОВ В. В.

Проблема встановлення макроекономічної рівноваги в економіці України

Предметом дослідження є проблема встановлення макроекономічної рівноваги в економіці України.

Метою дослідження є визначення шляхів встановлення макроекономічної рівноваги в економіці України.

Методи дослідження. У статті використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті наведені основні проблеми встановлення макроекономічної рівноваги в економіці України. Відзначено, що з метою досягнення макроекономічної рівноваги Україні важливо зосередитися на зміцненні інституційних основ. Охарактеризовано необхідність застосування комплексного підходу до вирішення проблем встановлення макроекономічної рівноваги в національній економіці.

Висновки. Установлення макроекономічної рівноваги в економіці України є важливим завданням для забезпечення стабільного економічного зростання та підвищення життєвого рівня населення. Основним шляхом досягнення цієї мети є здійснення комплексної економічної політики, спрямованої на стимулювання внутрішнього попиту та сприяння інвестиційній активності. Першим кроком є створення сприятливого інвестиційного клімату, що включає адаптацію законодавства, зниження податкового тиску та прозорість ведення бізнесу. Другим важливим аспектом є модернізація інфраструктури, яка забезпечить ефективне функціонування ринків і зниження витрат для підприємств. Крім того, для підтримання макроекономічної рівноваги необхідно контролювати інфляцію через монетарну політику, а також забезпечувати збалансований бюджет, уникаючи великих дефіцитів. Взаємодія між державними органами, підприємствами та міжнародними партнерами дасть можливість створити стійку економічну модель, яка відповідає сучасним вимогам та викликам глобалізації.

Ключові слова: національна економіка, інвестиційний клімат, макроекономічна рівновага, дисбаланс, фінансова система, інфляція, модернізація, інвестиції, технологічний розвиток, людський капітал.

The problem of establishing macroeconomic equilibrium in the economy of Ukraine

The subject of the study is the problem of establishing macroeconomic equilibrium in the economy of Ukraine.

The purpose of the study is to determine the ways of establishing macroeconomic balance in the economy of Ukraine.

Research methods. The article uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The article presents the main problems of establishing macroeconomic balance in the economy of Ukraine. It was noted that in order to achieve macroeconomic balance in Ukraine, it is important to focus on strengthening the institutional foundations. The need to apply a comprehensive approach to solving the problems of establishing macroeconomic balance in the national economy is characterized.

Conclusions. Establishing macroeconomic equilibrium in the economy of Ukraine is an important task for ensuring stable economic growth and raising the standard of living of the population. The main way to achieve this goal is the implementation of a comprehensive economic policy aimed at stimulating domestic demand and promoting investment activity. The first step is to create a favorable investment climate, which includes adaptation of legislation, reduction of tax pressure and transparency of doing business. The second important aspect is the modernization of the infrastructure, which will ensure the efficient functioning of markets and lower costs for enterprises. In addition, in order to maintain macroeconomic balance, it is necessary to control inflation through monetary policy, as well as ensure a balanced budget, avoiding large deficits. Interaction between state bodies, enterprises and international partners will provide an opportunity to create a sustainable economic model that meets the modern requirements and challenges of globalization.

Keywords: national economy, investment climate, macroeconomic balance, imbalance, financial system, inflation, modernization, investments, technological development, human capital.

Постановка проблеми. Проблема встановлення макроекономічної рівноваги в економіці України є актуальною в умовах сучасних викликів. Економічні потрясіння, політична нестабільність, а також глобальні зміни в ринках призводять до необхідності адаптації монетарної і фіскальної політики держави. Надмірна інфляція, коливання валютного курсу, а також високий рівень безробіття ускладнюють процес досягнення рівноваги. Для вирішення цих проблем необхідно зосередитися на структурних реформуваннях, що включають покращення інвестиційного клімату, розвиток інфраструктури та впровадження інновацій. Також важливим аспектом є інтеграція України у світову економіку, активна участь в міжнародних торгових відносинах. Соціальні фактори, такі як рівень доходів населення та доступ до освіти і охорони здоров'я, також впливають на макроекономічну стабільність. В загальному, досягнення макроекономічної рівноваги в Україні потребує

комплексного підходу та координації зусиль усіх учасників економічного процесу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різностороннім аспектам встановлення макроекономічної рівноваги присвячені праці вітчизняних економістів, таких як Буркинський Б.В., Диленко В.А., Макогон Ю.В., Чернега О.Б., а також вчених закордонних країн: Мінцберга Г., Портера М., Тейлора Ф., Уотермена Р. та інших. Однак, недостатньо вивченими залишаються питання визначення шляхів встановлення макроекономічної рівноваги в економіці України, що потребує подальших досліджень у цьому напрямку.

Мета статті – визначення шляхів встановлення макроекономічної рівноваги в економіці України.

Виклад основного матеріалу. Установлення макроекономічної рівноваги в національній економіці є важливим завданням для забезпечення стабільного економічного розвитку. Ця рівновага передбачає досягнення стану, в якому сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції, що, в свою

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

чергу, забезпечує стабільність цін, повну зайнятість та оптимальне використання ресурсів країни.

Важливими чинниками, що впливають на встановлення макроекономічної рівноваги, є фінансова та монетарна політика, зовнішньоекономічні зв'язки, а також структурні зміни в економіці. Необхідність адаптації до змінних умов світового ринку, інфляційні процеси, а також коливання валютних курсів значно ускладнюють це завдання.

Важливо також враховувати соціальні та політичні чинники, які зможуть як сприяти, так і перешкоджати досягненню макроекономічної рівноваги. Тому, для розробки ефективних стратегій, науковці та практики повинні забезпечити інтегрований підхід, що включає аналіз усіх вищезазначених аспектів.

Встановлення макроекономічної рівноваги в економіці України є складним процесом, який стосується як економічних, так і соціальних аспектів. Ось деякі проблеми, які ускладнюють досягнення цієї рівноваги:

Нестабільність економічної політики: часті зміни в економічній та фінансовій політиці зможуть призвести до невизначеності у бізнес-середовищі. Інвестори потребують стабільності для прийняття рішень.

Військовий конфлікт та геополітичні ризики: продовження повномасштабної війни негативно впливає на економіку, знижує інвестиційну привабливість та призводить до втрат робочих місць.

Невисока інвестиційна активність: брак внутрішніх та зовнішніх інвестицій обмежує модернізацію економіки, впровадження нових технологій і розвиток інфраструктури.

Інфляція та девальвація національної валюти: постійні коливання валютного курсу та інфляційні процеси впливають на купівельну спроможність населення та планування бізнесу.

Слабкість фінансової системи: багато банків мають проблеми з ліквідністю та капіталізацією, що ускладнює доступ підприємств до кредитів.

Корупція та бюрократія: високий рівень корупції та складні бюрократичні процедури впливають на розвиток підприємництва і перешкоджають залученню іноземних інвестицій.

Дисбаланс у зовнішній торгівлі: залежність економіки від імпорту та проблеми з експортом, зокрема, внаслідок втрати частини промислового потенціалу, призводять до негативного торгового балансу.

Соціальні проблеми: високий рівень бідності, безробіття і нерівність у доходах суттєво впливають на внутрішній попит і стабільність ринку.

Дерегуляція та адаптація до світових стандартів: в Україні необхідно провести масштабну дерегуляцію економіки, щоб відповідати міжнародним стандартам і залучити інвестиції.

Для досягнення макроекономічної рівноваги необхідно комплексно вирішувати ці проблеми, впроваджуючи послідовні реформи, спрямовані на створення стабільного та прозорого економічного середовища.

З метою досягнення макроекономічної рівноваги Україні важливо зосередитися на зміцненні інституційних основ, що дадуть можливість знизити рівень корупції та бюрократії. Ефективні механізми контролю, прозорість державних витрат та активна участь громадськості у процесах прийняття рішень зможуть підвищити довіру до державних інститутів і стимулювати зростання підприємництва.

Крім того, Україні необхідно здійснити реформу фінансового сектору, яка забезпечить доступність кредитних ресурсів для бізнесу. Розвиток альтернативних джерел фінансування, таких як венчурний капітал та краудфандинг, допоможуть підприємствам залучати інвестиції і модернізувати виробництво.

Не менш важливим є розвиток інфраструктури. Інвестиції в транспортну, енергетичну та цифрову інфраструктуру сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності України на міжнародній арені. Завдяки комплексному підходу, спрямованому на вирішення зазначених проблем, Україна зможе створити стійку макроекономічну рівновагу, що відкриє нові горизонти для розвитку національної економіки.

Важливо також звернути увагу на розвиток людського капіталу, оскільки якісна освіта і професійна підготовка є важливими факторами для економічного зростання. Інвестиції в освітні програми та підвищення кваліфікації робітників дадуть можливість Україні адаптуватися до світових економічних тенденцій і задовольнити вимоги ринку праці. Крім того, Україні необхідно впроваджувати інноваційні технології та стартапи. Створення сприятливого клімату для досліджень та розробок зможе стати основою для утворення нових галузей економіки, що забезпечать додаткові робочі місця та зростання ВВП.

Необхідно зосередитись на екологічних аспектах, адже сталий розвиток безпосередньо пов'язаний із охороною навколишнього середовища. Запровадження «зеленої» економіки дасть можливість Україні не лише зменшити негативний вплив на природу, але й стати прикладом для інших країн у впровадженні екологічних інновацій.

Застосування цих комплексних підходів в змінному глобальному середовищі дасть можливість Україні підвищити свою конкурентоспроможність.

Проблема встановлення макроекономічної рівноваги в економіці України залишається гострою та актуальною, оскільки країна стикається з численними викликами, викликаними як внутрішніми, так і зовнішніми факторами. Зокрема, економічна нестабільність, політичні зміни, військові конфлікти та глобальні економічні тенденції суттєво впливають на динаміку важливих макроекономічних показників. В умовах ринкової економіки забезпечення рівноваги потребує зваженої політики, яка б враховувала потреби усіх секторів. Фіскальна та монетарна політика повинні бути скоординованими, щоб уникнути інфляційних сплесків та дефіциту бюджету. Важливість інвестицій в інфраструктуру та технологічний розвиток – ці елементи є основою для довгострокового економічного зростання.

Висновки

Установлення макроекономічної рівноваги в економіці України є важливим завданням для забезпечення стабільного економічного розвитку та підвищення життєвого рівня населення. Основним шляхом досягнення цієї мети є здійснення комплексної економічної політики, спрямованої на стимулювання внутрішнього попиту та сприяння інвестиційній активності. Першим кроком є створення сприятливого інвестиційного клімату, що включає адаптацію законодавства, зниження податкового тиску та прозорість ведення бізнесу. Другим важливим аспектом є модернізація інфраструктури, яка забезпечить ефективне функціонування ринків і зниження витрат для підприємств. Крім того, для підтримання макроекономічної рівноваги необхідно контролювати інфляцію через монетарну політику, а також забезпечувати збалансований бюджет, уникаючи великих дефіцитів. Взаємодія між державними органами, підприємствами та міжнародними партнерами дасть можливість створити стійку економічну модель, яка

відповідає сучасним вимогам та викликам глобалізації. Важливим елементом для досягнення макроекономічної рівноваги є сприяння розвитку людського капіталу. Інвестування в освіту, професійне навчання та охорону здоров'я сприятиме підвищенню продуктивності праці та інноваційності підприємств. Кваліфіковані кадри зможуть підвищити конкурентоспроможність економіки в умовах глобального ринку.

Список використаних джерел:

1. Важинський Ф. А., Ноджак Л. С., Колодійчук А. В. Оцінка ефективності управління системою збуту машинобудівних підприємств. Економіка промисловості. 2010. № 1. С. 119–122.
2. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Каганець–Гаврилко Л.П., Гуштан Т.В., Крамченко Р.А. Конкурентні технології в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2023. 184 с.
3. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Лазур С.П., Важинський Ф.А. Міжнародна економіка в таблицях, схемах, формулах, задачах і прикладах: навчальний посібник. Львів: Видавництво ННБК «АТБ», 2019. – 258 с.
4. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2020. 161 с.
5. Гаврилко П. П., Лалакулич М.Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2012. Вип. 22.4. С. 158–164.
6. Колодійчук А. В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції: монографія. Львів: Ліга–Прес, 2015. 324 с.
7. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1(132). С. 58–62.
8. Колодійчук А. В., Гуштан Т.В., Молнар О.С., Василюх Н.В., Чобаль Л.Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2021. 189 с.
9. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.
10. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

11. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

12. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References:

1. Vazhynskyy, F. A., Nodzhak, L. S., & Kolodiychuk, A. V. (2010). Otsinka efektyvnosti upravlinnya systemoyu zbutu mashynobudivnykh pidpryyemstv [Assessment of the efficiency of management of the sales system of machine–building enterprises]. *Ekonomika promyslovosti – Economy of Industry*, 1, 119–122. [in Ukrainian].

2. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Kahanets–Havrylko, L. P., Hushtan, T. V., & Kramchenko R. A.. (2023). Konkurentni tekhnolohiyi v mizhnarodniy ekonomitsi [Competitive technologies in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Lazur, S. P., & Vazhynskyy, F. A. (2019). Mizhnarodna ekonomika v tablytsyakh, skhemakh, formulakh, zadachakh i prykladakh [International Economics in Tables, Schemes, Formulas, Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). Mizhnarodni finansy i finansovy menedzhment v zadachakh ta prykladakh [International finance and financial management in problems and examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

5. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vynyknennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

6. Kolodiychuk, A. V. (2015). Innovatsiynny rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurentsii [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Formation of market relations in Ukraine]*: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Features of functioning of machine–building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

11. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine–building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про авторів

Молнар Олександр Сергійович,

к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки, підприємництва та торгівлі, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Брензович Олександр Іванович,

викладач кафедри економіки, підприємництва та торгівлі, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Поляков Володимир Володимирович,

аспірант кафедри економіки, підприємництва та торгівлі, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Data about the authors**Oleksandr Molnar,**

Ph.D., Associate Professor, Head of the Department of Economics, Entrepreneurship and Trade, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Oleksandr Brenzovych,

Lecturer of the Department of Economics, Entrepreneurship and Trade, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Volodymyr Poliakov,

Postgraduate of the Department of Economics, Entrepreneurship and Trade, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

ШАБРАНЬСЬКА Н. І.

МАРИНІНА С. В.

Побудова державної політики безпеки праці на інвестиційно–інноваційних засадах економічного розвитку

Предметом дослідження є комплексний аналіз стратегічних завдань забезпечення гідних сучасних умов безпечної високопродуктивної праці населення України у післявоєнний період, модернізації та індустріалізації української економіки.

Мета дослідження – проаналізувати національне завдання 8.5 Стратегії розвитку для України «Сприяти забезпеченню надійних та безпечних умов праці для всіх працюючих, зокрема шляхом застосування інноваційних технологій у сфері охорони праці та промислової безпеки» на основі нового рівня науково–технічної діяльності та інновацій.

Методи дослідження. Порівняльний, логіко–структурний, аналітичний та системний аналіз.

Результати роботи. Сформовані пропозиції мають перспективу використання при розробці стратегічних програмних документів післявоєнного розвитку економіки, нової індустріалізації та модернізації виробничих процесів. Має бути реалізована ціль збереження та прискореного розвитку людського капіталу в умовах жорсткого післявоєнного дефіциту трудових ресурсів.

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством, методи і механізми регулювання економічних процесів та їх ефективність.

Висновки. Гідна та безпечна праця забезпечується автоматизацією та роботизацією виробничих процесів, мінімізацією в них безпосередньої участі людини. Людині залишаються творчі функції розробника замість фізичного виконавця. Безпека праці фізично зберігає людський капітал і сприяє його вищій капіталізації та продуктивності. Серед важливих напрямів: 1. Державна політика стимулювання інноваційно–інвестиційних процесів модернізації матеріально–технічної та технологічної бази виробництва товарів та послуг. Фінансове сприяння інвестиціям підприємств в інновації. 2. Пріоритет екологічно безпечним виробництвам. 3. Впровадження інноваційних технологій цифровізації та інформатизації виробничих та управлінських технологій на корпоративному рівні. 4. Увага управлінню технологічними ризиками виробництва, своєчасне виявлення та нейтралізація загроз безпечності праці. 5. Постійно діючі на підприємствах системи управління умовами та безпекою праці (тренінги, навчання, безпечним прийомам праці та культури безпеки в цілому).

Ключові слова: охорона праці, державна політика, безпечні умови праці, соціальний захист.

SHABRANSKA N. I.

MARYNINA S. V.

Structure of the state policy of labor safety on the investment and innovation basis of economic development

The subject of the study is a comprehensive analysis of the strategic tasks of ensuring decent modern conditions for safe, highly productive work of the Ukrainian population in the post-war period of modernization and industrialization at the Ukrainian economy.